

Análisis de la producción de energía en sistemas de oxy-combustión con captura de CO₂

A. Hernández Madrigal¹, M. A. Petriz Prieto^{1*}, E.M. Valdovinos García¹, L.A. Castillo Felix¹.

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, km. 1.0 S/N. Ranchería Ribera Alta, Jalpa de Méndez, Tabasco CP.86205, MÉXICO

*iqmapp@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se analizó el rendimiento energético de tres sistemas de oxy-combustión, con 1, 2 y 3 turbinas, este sistema es similar a un ciclo combinado, pero con captura de CO₂. Se analizaron tres configuraciones en ciclo combinado y tres con oxy-combustión, a diferentes presiones (de 10 hasta 50 atm) y con una temperatura entrada a turbina de gas de 1550°C. Con el sistema de oxy-combustión se obtuvieron rendimientos máximos de 58.99%, 62.14% y 57.1% con las configuraciones de 1, 2 y 3 turbinas respectivamente, mientras que para el ciclo combinado se obtuvieron rendimientos de 64.27%, 63.72% y 64.2%. El sistema con oxy-combustión obtuvo mejores rendimientos para la configuración de 2 turbinas, mientras que para el ciclo combinando los rendimientos de 1 y 3 turbinas son los más altos. En general la oxy-combustión presenta rendimientos menores en todos los casos, aunque con un promedio de 99% de captura CO₂.

Palabras clave: CCS, Oxy-combustión, CO₂, Ciclo combinado

Abstract

In this work, the energy performance of three oxy-combustion systems, with 1, 2 and 3 turbines, was analyzed. This system is similar to a combined cycle, but with CO₂ capture. Three combined cycle configurations and three with oxy-combustion were analyzed, at different pressures (from 10 to 50 atm) and with a turbine inlet temperature of 1550 ° C. With the oxy-combustion system, maximum yields of 58.99%, 62.14% and 57.1% were obtained with the configurations of 1, 2 and 3 turbines respectively, while for the combined cycle yields of 64.27%, 63.72% and 64.2% were obtained. The system with oxy-combustion obtained better performances for the configuration of 2 turbines, while for the cycle combining the performances of 1 and 3 turbines are the highest. In general, oxy-combustion presents lower yields in all cases, although with an average of 99% CO₂ capture.

Key words: CCS, Oxy-fuel, CO₂, Combined Cycle

Introducción

El efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener la temperatura de la tierra y crear un clima propicio para la vida, con el tiempo este se ha convertido en una problemática mundial, pues ha causado el aumento en la temperatura de la tierra superando los estándares registrados [1][2]. Tras la revolución de los combustibles fósiles las emisiones de CO₂ (gas principal del efecto invernadero) no han dejado de aumentar, en el mes de julio de este año The National Oceanic and Atmospheric Administration's Mauna Loa Observatory detectó que su concentración es mayor a las 415 ppm [3]. Según la IEA (2018) el sector con mayor emisión de CO₂ por combustibles fósiles son la electricidad con 41.9%, le siguen el transporte con 24.8% y la industria con 18.5%. Observando este panorama se decide abordar las alternativas para la producción de electricidad y analizar algunas soluciones, las cuales se centran en hacer más eficientes los procesos y/o en desarrollar e implementar nuevas tecnologías [4].

Dentro de la generación de electricidad se encuentra el ciclo combinado, un sistema que emplea dos ciclos termodinámicos, ciclo Brayton (turbogas) y ciclo Rankine(vapor). Debido a su configuración este puede alcanzar rendimientos mayores a 57%, en la Figura 1 se puede observar su diagrama, consta de un compresor de aire, el combustor, turbina de gas, turbinas de vapor, recuperación de calor (HRSG) y generador eléctrico, a este sistema entra aire proveniente de la atmosfera y combustible para que suceda la combustión[5]. Por otra parte están las

Tecnologías de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), proyecto propuesto por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1989 [3] y actualmente es una de las tecnologías con mayor despliegue por la ayuda proporcionada a los procesos productores de energía eléctrica, haciéndolos más amables con el medio ambiente. La oxy-combustión forma parte de las CCS, en ella, se emplea oxígeno de alta pureza para la combustión y como resultado se produce CO_2 y H_2O , por lo que su posterior separación se hace más fácil, en este sistema se logra una captura del 96-99% de CO_2 [6][7]. En la Figura 2 se observa su sistema, el cual utiliza un combustor convencional y emplea la separación criogénica del aire [8]. La corriente que proviene de la caldera transfiere el calor producto de la combustión a un fluido de trabajo para generar electricidad mediante el uso de una turbina. Por otra parte, se recicla aproximadamente 90% de la corriente de los gases de combustión a la caldera, de esta forma se puede controlar la temperatura y ayudar a la transferencia de calor. Los gases resultantes tienen una alta concentración de CO_2 y vapor de agua, la corriente pasa al condensador y posteriormente va a la unidad de captura y compresión de CO_2 , la cual está conformada por procesos de compresión y enfriamiento de múltiples etapas, de esta forma el gas se seca y las impurezas restantes como O_2 , N_2 y AR se separan del CO_2 [9]. Este sistema puede alcanzar un rendimiento de entre 43-47% [10].

En el siguiente trabajo se analiza el rendimiento del sistema de oxy-combustión, para ello se proponen tres configuraciones, con 1, 2 y 3 turbinas en el área del Ciclo Rankine, además se comparan con tres simulaciones más de ciclo combinado, para ello se utilizó el simulador de procesos ASPEN PLUS V10. El objetivo es observar el comportamiento con el cambio de presión en el sistema de oxy-combustión y finalmente, se busca obtener e identificar la configuración y presión del sistema que nos de mayores rendimientos. Además de compararlos con los sistemas de ciclo combinado que no capturan CO_2 .

Figura 1. Esquema de Ciclo Combinado.

Figura 2. Esquema de Oxy-combustión.

Metodología

Para este trabajo se utilizó el software ASPEN PLUS V10, en él se realizaron seis simulaciones, tres sistemas de oxy-combustión y tres de ciclo combinado, se propone la configuración de 1, 2 y 3 turbinas en la parte del ciclo Rankine, para cada sistema. También se analizan los sistemas a diferentes presiones, corriendo las simulaciones

a 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 atm para obtener diferentes rendimientos e identificar que presión nos proporciona el mayor. En este caso se han dejado fuera las simulaciones de separación de aire criogénico y compresión de CO₂. Se empleó el método Redlich-Kwong-Soave con Boston- Mathias (RKS-BM) en todas las simulaciones y como alimentación de combustible se usó gas natural con un LHV de 583.33 MW [5]. En la Tabla 1 se puede observar la composición del gas natural, esta corriente entra a una temperatura de 15°C y a una presión de 70 bar. Para la simulación se utilizó el modelo "RGibbs" como combustor, los compresores con el modelo "Compr" tipo compresor con una eficiencia politrópica de 0.92, igualmente las turbinas con el modelo "Compr" usando el tipo turbina se empleó una eficiencia isoentrópica de 0.90 y mecánica de 0.98, en el caso de las bombas se usó el modelo "Pump" con eficiencia 0.7 (pump) y los intercambiadores de calor se simularon con el modelo "HeatX" con 10°C como mínima aproximación de temperatura permitida.

Tabla 1. Composición del gas natural

Componente	Flujo molar kmol/hr
C ₁	2231.19
C ₂	175.487
C ₃	25.0695
C ₄	2.75765
CO ₂	50.1391
N ₂	22.3119

Tabla 2. Composición de aire para entrada a CC.

Componente	Flujo molar kmol/hr
CO ₂	0.0003
N ₂	0.7738
O ₂	0.2076
H ₂ O	0.0091
AR	0.0092

Al sistema de ciclo combinado entran dos corrientes, una de combustible que ha sido mencionada anteriormente y una alimentación de aire con 50,000 kmol/hr a 22°C y 1 atm de presión, en la Tabla 2 se puede observar su composición. En la Figura 3 se encuentra la simulación del ciclo combinado simple (1 turbina), este sistema consta de un compresor para la entrada de aire, el combustor donde las corrientes de aire y combustible se encuentran, dos turbinas para producir energía, en la primera entran los gases de combustión a una temperatura de 1550°C y a la segunda entra una corriente de vapor que proviene de la red de intercambiadores de calor o también denominado HRSG, que consta de tres intercambiadores de calor en donde la corriente de la turbina de gas entra con poca presión pero aún con alta temperatura, por lo que se suministra agua con el uso de una bomba e intercambian calor para producir una corriente de vapor que posteriormente servirá para producir energía extra.

Figura 3. Simulación de Ciclo Combinado con 1 turbina.

En la Figura 4 se observa la segunda parte del sistema de ciclo combinado con 2 turbinas, la primera parte de la configuración se conserva como el sistema base (ciclo Brayton), mientras que en esta observamos la red de intercambiadores de calor en donde la corriente de gases de combustión agotada fluye y se encuentra con la corriente de agua que entra a 25°C y a 1 psia. El flujo de vapor que sale del HRSG pasa a la turbina de alta presión con 1705 psia para producir energía eléctrica, posteriormente pasa a un cuarto intercambiador de calor y

Como parte de todas las simulaciones de ciclo combinado y oxy-combustión se realizaron especificaciones de diseño o "Design Specs", en estas se establece que la temperatura de entrada a la turbina de gas debe ser de 1550°C, para que esto suceda se debe mover el flujo molar de aire (caso ciclo combinado) u oxígeno (caso oxy-combustión), de esta manera se alcanzará un mayor rendimiento. En la Figura 6 se puede observar el sistema de oxy-combustión simple (1 turbina), los equipos que lo integran son un combustor, dos compresores, tres intercambiadores de calor, dos turbinas, una bomba y un condensador. Por uno de los compresores pasa la corriente de 10,380 kmol/hr de O₂ puro a 22°C y con una presión de 1 atm y por el otro pasa la recirculación, el HRSG lo conforman tres intercambiadores de calor, todos cumplen la especificación de al menos 10°C como diferencia de temperatura y en cuanto a las turbinas que se encargan de producir la energía, una turbina de gas y una turbina de vapor. En la configuración de oxy-combustión se implementa una recirculación, la corriente exhausta del HRSG sale con una alta concentración de CO₂ y agua, por lo que pasa a un condensador donde se elimina el agua, posteriormente esta corriente se divide y el 88% se recicla al combustor para integrarse de nuevo al proceso, la otra parte de la corriente fluye al proceso de compresión de CO₂, que no está incluido en este trabajo, pero en él será comprimido para su posterior comercialización.

Figura 6. Simulación de la tecnología de Oxy-combustión.

Figura 7. Segunda parte del sistema de Oxy-combustión con 2 turbinas.

rendimiento. Por otra parte, en la Figura 9 se puede notar más claramente la tendencia de rendimiento energético que siguen la oxy-combustión y el ciclo combinado.

Tabla 3. Rendimientos obtenidos del sistema de oxy-combustión y ciclo combinado a diferentes presiones.

PRES (ATM)	OXY-COMBUSTIÓN			CICLO COMBINADO		
	1 TURBINA	2 TURBINAS	3 TURBINAS	1 TURBINA	2 TURBINAS	3 TURBINAS
10	58.60	61.55	56.27	61.36	62.99	60.78
15	59.00	62.14	57.10	62.97	63.54	62.21
20	58.81	61.89	56.91	63.75	63.45	63.02
25	58.66	61.69	56.65	64.16	63.72	63.53
30	58.52	61.70	56.55	64.27	63.57	63.85
35	58.40	61.57	56.49	64.15	63.35	64.04
40	58.29	61.47	56.39	63.96	63.07	64.14
45	58.19	61.37	56.28	63.71	62.78	64.20
50	58.10	60.94	56.18	63.42	62.46	64.19

Figura 9. Rendimiento energético del sistema según el cambio de presión.

En la gráfica se puede observar que entre los sistemas de oxy-combustión la configuración con 2 turbinas muestra los mayores rendimientos, dentro de estos, con la presión de 15 atm el rendimiento del sistema llega hasta 62.14%. Por otra parte, en los sistemas de ciclo combinado se alcanzan rendimientos parecidos, todos rebasando el 60%, según los resultados se alcanza un rendimiento mayor con el sistema de 1 turbina, aunque por muy poco pues el sistema con 3 turbinas presenta altos rendimientos a todas las presiones, en este caso se quedó a 0.07 puntos porcentuales de ser el mejor rendimiento, por lo que el valor mayor fue de 64.27% a una presión de 30 atm. Los rendimientos del ciclo combinado son superiores en todo momento ya que la penalización por parte de la captura de CO₂ reducen al menos 4.65 puntos porcentuales al sistema de oxy-combustión, eso sin contar algunas disminuciones por parte del sistema criogénico que en la literatura se reporta de al menos 113.51 MWe y el extra de la compresión de CO₂ con un gasto aproximado de 26.52 MWe [11]. Algunas alternativas que pueden ayudar a aumentar el rendimiento de los sistemas de oxy-combustión se centran en la implementación de nuevas tecnologías de turbinas y en el análisis de las temperaturas del sistema. Mientras tanto se puede observar que entre los beneficios de esta tecnología de CCS se pudo capturar al menos el 99% de CO₂ en cada configuración.

Trabajo a futuro

Como parte del trabajo a futuro se propone realizar las simulaciones de la separación criogénica del aire, para producir O₂ de alta pureza y que sea suministrado al sistema de oxy-combustión, también se plantea simular la compresión de CO₂. De esta manera se podrá realizar el análisis con los datos completos del sistema y obtener rendimientos más cercanos a las pruebas de planta piloto que se realizan hoy en día.

Conclusiones

Se han realizado seis simulaciones teniendo como objetivo principal el analizar el sistema de oxy-combustión y observar cómo reacciona su rendimiento de acuerdo a los cambios de presión, así mismo, se decidió correr el sistema de ciclo combinado a las mismas condiciones de operación con fines comparativos. Se simularon los sistemas en ASPEN PLUS V10 con configuraciones de 1, 2 y 3 turbinas, a las presiones de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 atm. Se encontró que el ciclo combinado ofrece rendimientos mayores a los de la oxy-combustión, en el caso del ciclo combinado implementando 1 turbina a una presión de 30 atm se alcanzan los 64.27% de rendimiento y en la oxy-combustión con el uso de 2 turbinas a una presión de 15 atm se logran los 62.14% de rendimiento. La implementación de alguno de los dos sistemas depende de los objetivos que se quieran alcanzar, además, quedan de lado los costos operativos que podrían reducir los atractivos de las tecnologías. Sin embargo, la oxy-combustión se muestra como una forma “limpia” de producir energía pues demuestra ser eficiente (99%) para capturar el CO₂ y no mandarlo más a la atmosfera, además, aunque se obtienen buenos rendimientos incluyendo sus beneficios ambientales aún se puede optimizar algunas partes del proceso para hacerlo más atractivo energética y económicamente.

Referencias

- [1] T. R. Anderson, E. Hawkins, and P. D. Jones, “CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s Earth System Models,” *Endeavour*, vol. 40, no. 3, pp. 178–187, 2016, doi: 10.1016/j.endeavour.2016.07.002.
- [2] D. M. D’Alessandro, B. Smit, and J. R. Long, “Carbon dioxide capture: Prospects for new materials,” *Angew. Chemie - Int. Ed.*, vol. 49, no. 35, pp. 6058–6082, 2010, doi: 10.1002/anie.201000431.
- [3] T. Zhang, W. Zhang, R. Yang, Y. Liu, and M. Jafari, “CO₂ capture and storage monitoring based on remote sensing techniques: A review,” *J. Clean. Prod.*, vol. 281, p. 124409, 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124409.
- [4] H. de Coninck, J. C. Stephens, and B. Metz, “Global learning on carbon capture and storage: A call for strong international cooperation on CCS demonstration,” *Energy Policy*, vol. 37, no. 6, pp. 2161–2165, 2009, doi: 10.1016/j.enpol.2009.01.020.
- [5] M. A. Petriz-Prieto, V. Rico-Ramirez, G. Gonzalez-Alatorre, F. I. Gómez-Castro, and U. M. Diwekar, “A comparative simulation study of power generation plants involving chemical looping combustion systems,” *Comput. Chem. Eng.*, vol. 84, pp. 434–445, 2016, doi: 10.1016/j.compchemeng.2015.10.002.
- [6] R. P. Cabral and N. Mac Dowell, “A novel methodological approach for achieving £/MWh cost reduction of CO₂ capture and storage (CCS) processes,” *Appl. Energy*, vol. 205, no. April, pp. 529–539, 2017, doi: 10.1016/j.apenergy.2017.08.003.
- [7] A. Farooqui, A. Bose, D. Ferrero, J. Llorca, and M. Santarelli, “Techno-economic and exergetic assessment of an oxy-fuel power plant fueled by syngas produced by chemical looping CO₂ and H₂O dissociation,” *J. CO₂ Util.*, vol. 27, no. September, pp. 500–517, 2018, doi: 10.1016/j.jcou.2018.09.001.
- [8] A. R. Smith and J. Klosek, “A review of air separation technologies and their integration with energy conversion processes,” *Fuel Process. Technol.*, vol. 70, no. 2, pp. 115–134, 2001, doi: 10.1016/S0378-3820(01)00131-X.
- [9] L. Zheng, *Overview of oxy-fuel combustion technology for carbon dioxide (CO₂) capture*. Woodhead Publishing Limited, 2011.
- [10] A. Farooqui, A. Bose, D. Ferrero, J. Llorca, and M. Santarelli, “Techno-economic and exergetic assessment of an oxy-fuel power plant fueled by syngas produced by chemical looping CO₂ and H₂O dissociation,” *J. CO₂ Util.*, vol. 27, no. August, pp. 500–517, 2018, doi: 10.1016/j.jcou.2018.09.001.
- [11] A. Farooqui, A. Bose, D. Ferrero, J. Llorca, and M. Santarelli, “Simulation of two-step redox recycling of non-stoichiometric ceria with thermochemical dissociation of CO₂/H₂O in moving bed reactors – Part II: Techno-economic analysis and integration with 100 MW oxyfuel power plant with carbon capture,” *Chem. Eng. Sci.*, vol. 205, pp. 358–373, 2019, doi: 10.1016/j.ces.2019.05.013.